

BUXGALTERIYANI O’ZBEKISTONGA KIRIB KELISHI

Orifjonov Abdumalik

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti talabasi

abdumalik06orifjonov@gmail.com

Yuldosheva Dilnoza Bekmurodovna

Filologiya fanlari bo’yicha falsafa doktori, (PhD) dotsent

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

dilyuldosheva83@gmail.com

Annotatsiya: bu maqolada buxgalteriyani qisqacha yaralish tarixi, kelib chiqishi, dunyodagi o’rni, O’zbekistonga kirib kelishi va hozirda qanchalar rivojlanishi, dunyo mamlakatlarida tan olingan Buxgalterlar va yana boshqa qiziqarli ma’lumotlar.

Kalit so’zlar: hisobot, biznes, innovatsiya, qonunlar, buxgalterlar alifbosi, audit, buxgalteriya tizimi.

Buxgalteriya xisobi birinchilardan bo’lib 600 yil oldin paydo bo’lgan va shu davrga qadar aniq bo’lgan buyum ob’yektlar bilan ishlagan va boshqaruvni o’z qo’liga olgan. Buxgalteriya lavozimi birinchilardan bo’lib 1498–yil Avstraliyada paydo bo’lgan. Buxgalteriya hisobi — korxona yoki tashkilotda sodir bo’layotgan barcha xo’jalik operatsiyalari to’g’risidahi ma’lumotlarni, yoppasiga, uzluksiz ravishda, xujjatalarga asoslangan holda, pulda baholab, ikkiyoqlama yozuv asosida hisob registrlarida qayd etib borish va jamlangan ma’lumotlarni qayta ishlab moliyaviy hisobotlar taqdim etish tizimini anglatadi.

Iqtisodiyotimizning barcha jabhalarida bo’lgani kabi, buxgalteriya hisobi borasida ham ulkan o’zgarishlar sodir bo’ldi. Keyingi yillar mobaynida halqaro standartlarga to’la-to’kis javob beruvchi buxgalteriya hisobi tizimini yaratish borasida ko’pgina islohotlar olib borilmoqda. Buxgalteriya hisobidan foydalanuvchilar doirasi ancha kengayib borayotganligi, integratsiya jarayonlari chuqurlashayotganligi, qo’shma korxonalar barpo etilayotganligi, jahon moliya bozoriga chiqilayotganligi sarmoyalar, ishchi kuchi va valyutaning ayrim mamlakatlar o’rtasida erkin harakatlanishi zarurligi buxgalteriya hisobi tizimini jahon standartlariga ko’chirishni yanada qattiqroq talab qilmoqda.

Bunday ustuvor vazifani bajarish iqtisodiyotning rivojlanishini zamon talablariga moslashtirib, takomillashtirib borishni taqozo etadi. Har bir xo’jalik yurituvchi subyekt o’z faoliyatining foydalilik darajasini doimo tahlil qilishga va amalga oshirilayotgan jarayonlarning hisobini to’g’ri tashkil qilishlari zarur. Bu sharoitda buxgalteriya hisobining ahamiyati katta bo’lib, undan yanada unumli foydalanish zaruriyati ortib

boradi. Chunki, aynan shu sohalar iqtisodiyot subyektlarining aytib o‘tilgan talablarning bajarilishida muhim o‘rinni egallaydi.

Buxgalteriya hisobi fani aniq, qiziqarli, tortishuvli va muammoli fanlardan biri hisoblanadi. Tarixiy ma’limotlarga ko‘ra buxgalteriya hisobini tashkil qilish va takomillashtirish borasida to‘rtta yirik davlat: italyan, fransuz, nemis va angliya-amerika maktablari mavjuddir. Italyan maktabi vakillari buxgalteriya hisobi fanining asosini algebra va huquq, fransuz maktabi vakillari siyosiy iqtisod, nemis maktabi vakillari matematika, angliya-amerika maktabi vakillari psixologiya deb qaraydilar. Shu sababli buxgalteriya hisobi fanining vazifasi, predmeti, obykti, usul va uslubi, tamoyillari hamda tarkibiy tuzilishi borasidagi ularning qarashlari turlichadir.

Mamlakatimizda amal qilib kelayotgan buxgalteriya hisobi tizimini xalqaro andozalar va me’yorlar talablari darajasida tashkil etish davr talabi hisoblanadi. Xorijiy davlatlar amaliyotida buxgalteriya hisobi quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

- boshqaruv hisobi;
- moliyaviy hisob;
- soliqlar hisobi.

Mamlakatimizda buxgalteriya faoliyatini olib borish uchun bir nechta qonun qoidalar ishlab chiqilgan bularga namuna sifatida quyidagilarni misol tariqasida ko‘rsatishimiz mumkin: “Uzluksizlik, ishonchlilik, ko‘rsatkichlarning qiyoslanuvchanligi buxgalteriya hisobining asosiy prinsiplaridir” O‘zbekiston Respublikasining Buxgalteriya hisobi to‘g‘risida qonuni 3–modda.

Adabiyotlar:

1. Yuldasheva D.B. Iqtisodiy munosabatlarda terminologiyaning ahamiyati / Ilm-fan va ta’lim ilmiy jurnali 2181-4325 15.03.2024. № 3(18) 88-91 betlar.

2. Yuldasheva D.B. Iqtisodiyot sohasida til texnologiyasining kelajagi / Ilm-fan va ta’lim ilmiy jurnali 2181-4325 15.03.2024. № 3(18) 91-95 betlar.

3. Юлдашева Д.Б. Лингвистика: история, основные понятия и последние развития / Университет общественной безопасности республики Узбекистан /Сборник материалов/ II международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы методики преподавания русского языка», 4 марта 2024 г. 387-390 стр.

4. Yuldasheva D.B. Iqtisodiy atamalarning lingvistik evolyutsiyasi: inglizcha so‘zlar global biznes aloqalaridagi o‘rni / Университет общественной безопасности республики Узбекистан /Сборник материалов/ II международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы методики преподавания русского языка», 4 марта 2024 г. 409-411 стр.

5. Yuldasheva D.B. Aniqlik kuchi: to‘g‘ri atamalar ishlab chiqarish samaradorligi / Университет общественной безопасности республики Узбекистан /Сборник

материалов/ II международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы методики преподавания русского языка», 4 марта 2024 г. 412-415 стр.

6. Yuldasheva D.B. Tilning kuchi: Iqtisodiy atamalarni tarjima qilishda lingvomadaniy muammolarni hal qilish O‘zbekiston Respublikasi Ichki Ishlar Vazirligi Farg‘ona akademik litseyi “Filologiya va fanlarni o‘qitishning dolzarb masalalari” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari, Farg‘ona -2024-yil 234-237 betlar.